

SATIRA MUY GRACIOSA,

de los trages y modas que se ponen muchas mugeres para engañar á los bobos, y hacerles gastar los cuartos, con lo demás que verá el curioso lector.

De las señoras mugeres he de contar esta idea, que son peores que el diablo, y no habrá quien no lo crea; porque su desvelo todo se encamina á causar al hombre su total ruina: alerta, señores, miren que no es malo darlas de continuo poco pan y mucho palo.

*Que pica, que rabia,
vamos á la prueba,
que mi satirilla
su pimienta lleva.*

A todos los mancebitos pretendo desengañar en esta sátira nueva que aqui me pongo á cantar: porque se descubren tantos embelecocos de niñas que gastan basquiñas con flecos, zapatos de moda, turbantes, corpiños, anzuelos que pescan á todos los niños.

Comienzo por las doncellas, que como gente sin rienda, en estando enamoradas no hay diablo que las entienda:

567
y todo es reñirle
la madre á la hija,
pero no hay talento
que bien la corrija,
porque el poco seso,
memoria y trabajo
ya lo tiene puesto
en el novio ó el majo.

Las madres tienen la culpa
que las pierdan el respeto,
porque desde pequeñas
no las zurren el coleso.

Ellas llevan á las hijas
á los bailes y al paseo,
por ver si de aqueste modo
les saldrá algun galanteo:
hijitas de madre,
y nietas de abuela,
saldrán estas niñas
con tan buena escuela:
volarlas á todas
con pólvora fina,
pues dan á sus hijas
tan buena doctrina.

Verán una jovencita,
muger de un pobre oficial,
que parece una marquesa
sin tener ningun caudal:
como vá tan maja,
y con gallardía,
tiene parroquianos
de noche y de dia.

Verán á otra casadita
que su casamiento ha sido
solo por querer tener
en él sombra de marido:
y luego al instante
suelen estas gangas
poner al marido
montera con mangas,
y al cabo son estas
como las manzanas
por dentro podridas
y por fuera sanas.

Verán otras sin marido
ir vestidas tan profanas,
que parece que un tesoro
les ha venido de la Habana.

La perla que queda viuda
y de lindo parecer,
nunca le faltan dineros,
que vestir y que comer:
y pese á quien pese,
cuadre ó no cuadre,
que á mí me regala
mi señor compadre,
y con todos trata
como haya doblon,
que en trayendo changa
sus compadres son.

Hay muchas malditas viejas,
espías de Lucifer,
que no tienen mas oficio
que el de llevar y traer:
y con sus enredos
y sus ademanes
juntan las palomas
con los gavilanes:
y esto de tal suerte,
que muchas doncellas
andan muy perdidas
por sus culpas de ellas.

Ya que he llegado á probar
en mi satirilla nueva,
que son peores que el diablo,
este cantar lo comprueba:
cuando mozas ollas,
despues coberteras,
cuando viejas brujas,
tambien hechiceras;
las viejas y mozas,
viudas y casadas,
estén todas juntas
muy bien espoladas.

No importa que lo oigan,
que rabia, que pica,
ya he hecho la prueba
de mi satirica.

VERDADES DEL TIEMPO,

*males y desdenes de las señoras
mugeres compuestas por el muy entretenido*
JUAN PEREZ DE ABULAGON.

Unas coplas por los dengues
de los trages quiero hacer,
aunque á las damas les pese,
quiero darlas que entender;
ninguna se pique
por lo que diré,
que son como anzuelo
que pescan el pez,
de nueve á diez años
ya quieren tener
los novios en casa,
cogidos en red.

Madrecita, fulanita,
dicen que se casó ayer,
y yo tambien tengo un novio,
y lo mismo quiero hacer;
si el padre y la madre
se quieren oponer,
toman la mantilla,
se salen con él:
aqueste es el pago
que esperan tener
los padres que crian
á una mala res.

Asi se van casando,
hombre, pero has de saber,
que has de poner tú la olla,
y has de fregar y barrer:
yo algunos conozco
con este disfrez,
que fuera la cama
ya no hay mas muger:
malditas se vean,
sin saber tener,
sino es cuchufletas;
y mucho comer.

Bien se puede llevar esto;

pero el diablo suele ser
que al marido le hacen manso,
y vecino en Carcabuey:
aqui te hacen falta
las manos y pies,
y andar Juan Garrote,
que es hombre de bien,
y darla tres sobas
al dia, y despues
la cena de coces,
pescozon y puntapié.

Los que se casen con estas
gana tienen de muger,
que remendar ni lavado
maldito saben hacer:
ellas se componen
de pitiminé,
y el pobre marido
parece un maltés;
ellas comen carne,
vino, y buen pastel,
y al marido huesos
le dan á roer.

El marido roto y sucio,
y sin zapatos tambien,
y ellas compuestas de encaje,
y abanicos dos ó tres:
¿de qué les viene esto,
quisiera yo saber?
de ser buenas mozas
y afeitarse bien:
aquestos afeites
habian de ser
de un leon las uñas
que rabiando esté.

Si los maridos las riñen
algunas cosas que ven,

100

comen un mes de hocico,
y mirándole àl revés:
pególa el marido,
ella metió pies,
picóla una mosca,
cuco... y se le fué:
quién las viera á estas
atadas de un pié,
en una tahona,
y hacerlas moler.

Otras dicen al marido:
porque muy blando le ven:
hijo, yo estoy mal dispuesta,
y olla no me sabe bien;
él dice: mi niña,
¿qué quieres comer?
tráeme un pastelito,
que me duele un pie:
el pie y la garganta,
y no puedo comer,
y de chocolate
se toma un tonel.

Hombre casado y con casa,
no te muestres blando, que
ellas querrán ser el hombre,
y tú seas la muger:
sino coje un palo,
y á mas no poder,
házla comer coles,
mondongo tambien,
morcillas de lustre,
y á medio cocer:
el pan prieto y crudo,
y que rabie con él.

Verán otras petrimetras
estrechas de nalga y pie,
jubon con fleco de plata
y sin tener qué comer,
¿qué parecen estas
con aqueste tren?
un palo vestido,

569

un mico de pies,
con brazos desnudos
y pecho tambien,
que los hacen nieve
siendo ellos pez.

Otras hay muy soflameras,
y muy chuponas tambien,
que cuantos ven, tantos quieren
para casarse con él.

¿Y saben ustedes
el novio que es?
que están desechadas
del otro y de aquel;
si algun hombre engañan
se suelen poner
juntas en consulta,
y á reirse de él.

Si un hombre las enamora,
ó hace algun favor, vereis
lo primero que responden
señor, convideme usted;
con esto que oyen,
á muchos vereis
caerles la baba,
y alarga el jandel;
asi se enzalaman,
y algunos se ven
perdidos por ellas
y sin que comer.

Y con esto doy el fin
á las coplas, mire usted
de estas locas tabanillas
de los tiempos que se ven;
tengan ya juicio
si quieren tener,
y sino el poeta
tendrá mas que hacer;
á dos cuartos las vendo,
y se pueden leer,
por darle candonga
á cualquier muger.

FIN.

Barcelona: reimpresso por José Tauló.—1852.

Véndese en casa Juan Llorens, calle de la Palma de Sta. Catalina.

Manuel Massó